

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
<i>Умаров Абдусалом Вахитович</i>	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
<i>Abdug'afur Avliyoqulov</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
<i>Abduraxmonova D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
<i>Djumayev Jasur Mamanazarovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
<i>Fayziyeva Dildora Hayotovna</i>	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
<i>Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna</i>	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
<i>Jurayev Otabek Tursunovich</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
<i>Kobilov Nozimjon Mingboyevich</i>	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
<i>Maksudova Aziza Ikramdjanovna</i>	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
<i>O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
<i>Oynabekova Sojida Akbar qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
<i>Qarshiyev Azamat Raxmonovich</i>	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
<i>Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich</i>	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
<i>Г. Э. Джанпеисова</i>	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
<i>Ким Ирина Николаевна</i>	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
<i>Madvalieva Gulra'no Sharipovna</i>	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
<i>Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
<i>Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi</i>	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNI MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI TARBIYALANUVCHILARIGA KONSTRUKSIYAGA OID KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Eshonqulova Ma'suda
 Xabibovna

Pedagogika fanlari bo'yicha
 falsafa doktori (PhD), Guliston
 davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash jarayonida metodik tayyorgarlik sohasidagi mutaxassis faoliyatining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, bolalarning konstruktiv bilim olishga oid vositalar bilan ishlash faoliyati, ularning ixtirochilikka oid ijodiy va uslubiy tayyorgarligi mazmuni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, konstruksiyalash, ko'nikma, tarbiyachi, pedagogika va psixologiya, ixtirochilik, ta'lim va tarbiya.

Abstract: This article examines the methodological preparation of future educators in developing constructive skills in preschool children. It also analyzes the activities of specialists in the field of methodological training, including the creative and inventive aspects of children's learning processes.

Key words: preschool education, construction, craftsmanship, educator, pedagogy and psychology, invention, education and upbringing.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности методической подготовки будущих воспитателей к формированию у дошкольников навыков конструирования. Также анализируется деятельность специалистов в области методической подготовки, включая особенности творческой и изобретательской деятельности детей в процессе обучения.

Ключевые слова: дошкольное образование, конструирование, мастерство, воспитатель, педагогика и психология, изобретательство, образование и воспитание.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va metodikasi mutaxassisligi bo'yicha milliy o'quv dasturi talablaridan kelib chiqqan holda, maktabgacha ta'lim tashkilotchisi-metodisti malakasini olgan bitiruvchi quyidagilarga tayyor bo'lishi kerak: tashkiliy-boshqaruv faoliyati sohasida: pedagoglar ishini boshqarish; maktabgacha ta'lim muassasasining pedagogik jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish; pedagogika fani va amaliyoti vakillarining o'zaro hamkorligini muvofiqlashtirish. Ta'lim faoliyati sohasida: o'quv jarayonini ta'lim dasturiga muvofiq amalga oshirish; maktabgacha yoshdagi bolalarni ularning ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini hamda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish sifatida tarbiyalash; zamonaviy fanga asoslangan texnika, uslub va o'quv qurollaridan foydalanish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashtirishga yordam berish uchun ijtimoiy-pedagogik faoliyat sohasida; ilmiy-uslubiy faoliyat sohasida: ilmiy-uslubiy ishlarni amalga oshirish, ilmiy-uslubiy birlashmalar ishida ishtirok etish; maktabgacha ta'limni va ta'lim dasturlarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalarini tahlil qilish; maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyatni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilash; o'quv jarayonini uslubiy jihozlash, uslubiy ishlarni tashkil etish va muvofiqlashtirish; pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularning ijodiy tashabbusini rivojlantirish; o'qituvchilarga innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishda malakali yordam ko'rsatish [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun zamonaviy kompleks ta'lim dasturlari, milliy o'quv dasturining birinchi bo'g'ini va davlat ta'lim standarti, ilk qadam dasturi, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyati sohasidagi maqsad va vazifalarni tahlil qilish natijalari quyidagi yo'nalishlarni aniqlash imkonini berdi: maktabgacha tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyaga va bezaklarga bo'lgan qiziqishni shakllantirish, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarda amaliy san'at funktsionalligi to'g'risida xabardorlikni oshirish; bolalarning badiiy hunarmandchilik, bezak va tegishli amaliy-konstruktiv ko'nikmalarga oid bilimlarini shakllantirish; naqsh va ornamentlarga oid shakllarning xarakterli elementlari, ranglari hamda kompozitsiyalarini bolalar tomonidan o'zlashtirishga ko'maklashish; turli o'lchamdagi qog'ozlarda hamda katta hajmli buyumlarda konstruksiyalashga oid kompozitsiyalarni yaratish qobiliyatini rivojlantirish; topqirlik, ixtirochilik va ijodkorlikka oid qobiliyatlar majmuasi asosida hissiy ko'nikmalarni shakllantirish; bolalarda nafaqat kattalarning taklifi bilan, balki o'z tashabbusi bilan ham topqirlik, ixtirochilik va ijodiy ishlarga qiziqish uyg'otish; ijodiy kompozitsiyalar yaratishda faollik, mustaqillik, tashabbuskorlik va ijodkorlikni tarbiyalash [5]. Belgilangan faoliyat yo'nalishlari maktabgacha yoshdagi bolalarning konstruktiv bilim olish sohasidagi mutaxassisning ijodiy va uslubiy bilim hamda ko'nikmalariga qo'yiladigan talablar majmuini belgilash imkonini berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhidagi tarbiyalanuvchilarda konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlashda metodik tayyorgarlik sohasidagi mutaxassis faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, bolalarning konstruktiv bilim olishga oid vositalardagi faoliyati, ixtirochilikka oid ijodiy va uslubiy tayyorgarligi mazmuni keltiriladi.

1-jadval: **Metodolik tayyorgarlik uslublari**

Metodolik tayyorlanish	
Nazariy komponent	Amaliy komponent
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishning metodik tayyorgarlik kasbiy faoliyatga o'rgatish jarayonini amalga oshirishga tayyorgarlik bosqichi bilim va ko'nikmalari guruhi.	
Muayyan yosh guruhidagi bolalar uchun ixtirochilik ka, topqirlikka, ijodkorlikka oid materialini tanlashga qo'yiladigan talablarni bilish.	dasturiy hujjatlarga muvofiq ko'rgazmali materialni (nazariy va amaliy) metodik tanlash va ishlab chiqishni tahlil qilish va amalga oshirish qobiliyati; Maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshi va psixologik imkoniyatlariga mos ravishda vizual materialni didaktik materiallar bilan ishlashni amalga oshirish qobiliyati.
Metodik tayyorgarlik faoliyati jarayonida bolalarni konstruktiv bilim olish vazifalarini bilishi.	metodik tayyorgarlik faoliyati jarayonida bolalarni topqirlikka, ixtirochilik ka oid bilim berish vazifalarni shakllantirish va rivojlantirish qobiliyati.
Bolalarni konstruktiv bilim olishini tashkil etish bosqichlari va mantiqiy bilimlari.	metodik tayyorgarlik faoliyatini rejalashtirish va loyihalash qobiliyati (butun guruhlar va har bir bola alohida: yasashga, qurishga tuzishga, topqirlik, xirochilik xususiyatlarini hisobga olgan holda); Maktabgacha yoshdagi bolalarning ixtirochilik ishlarining yarim yillik, choraklik, kalendar rejalarini tuza olish.
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishni amalga oshirish jarayonini tashkil etish	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni topqirlik, ixtirochilik ishlariga o'rgatish shakllari, usullari, usullari va vositalarini bilish.	maktabgacha yoshdagi bolalarga topqirlik, ixtirochilik ishlarini o'rgatishning eng samarali va pedagogik jihatdan mos shakl va usullarini tanlash va ulardan foydalanish qobiliyati; Bolalarning qiziqishlari, qobiliyatlari, yosh imkoniyatlari va munosabatlarning xarakterini hisobga olgan holda topqirlik, ixtirochilik ishlarini tashkil etish va boshqarish qobiliyati.
Naqsh va simmetriya kompozitsiyasini o'rgatish shakllari, usullari, usullari va vositalarini bilish.	hissiy kayfiyat, topqirlik muhitini yaratish, konstruksiyaga oid bilim olishga kirib borish qobiliyati.
Maktabgacha yoshdagi bolalarda topqirlik, ixtirochilik faoliyatiga qiziqishning namoyon bo'lishining pedagogik shartlarini bilish.	Bolalarning topqirlik, ixtirochilik faoliyatiga qiziqishini namoyon qilish uchun sharoit yaratish qobiliyati.

Dekorativ va bezak faoliyati uchun qobiliyatlar majmuasi va uning hissiy asoslarini bilish ("rang hissi", "shakl hissi", "ritm hissi").	maktabgacha yoshdagi bolalarda topqirlik, ixtirochilik faoliyati uchun qobiliyat komponentlarining sensorli asoslarini shakllantirish va rivojlantirish qobiliyati; maktabgacha yoshdagi bolalarda topqirlik, ixtirochilik ishlarining texnikasini shakllantirish qobiliyati.
Konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash jarayoni natijalarini tashxislash va tahlil qilish bosqichidagi bilim va ko'nikmalar guruhi maktabgacha yoshdagi bolalarning xalq madaniyati vositalaridagi faoliyati	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning topqirlik, ixtirochilik ishlarini baholash mezonlarini bilish.	Bolalarning ijodiy va topqirlik, ixtirochilik ishlarini tahlil qilish qobiliyati.
Maktabgacha yoshdagi bolalarning topqirlik, ixtirochilik faoliyatidagi qobiliyatlarini baholash mezonlarini bilish	-Har bir bolaning va butun guruhning topqirlik, ixtirochilik faoliyatidagi qobiliyatlarini diagnostika qilish va tahlil qilish qobiliyati; -turli bosqichlarda maktabgacha yoshdagi bolalarni topqirlik, ixtirochilik faoliyatiga o'rgatish bo'yicha pedagogik jarayonning holatini diagnostika qilish va tahlil qilish qobiliyati; - O'zining pedagogik va ijodiy faoliyatini tahlil qilish qobiliyati.
Ijodiy ta'lim	
Elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirish, topqirlik, ixtirochilik nazariyasi asoslari sohasidagi bilim va malakalar	
Biling: topqirlik, ixtirochilik kelib chiqishi; asosiy tushunchalar, atamalar; topqirlik, ixtirochilik turlari va janrlari; topqirlik, ixtirochilik turli turlarida qo'llaniladigan materiallar; turli xil materiallarda topqirlik, ixtirochilik bajarishning texnologik usullari: kulolchilik (majolika, terakota, chinni, fayans va boshqalar), metall buyumlar (badiiy quyma, bo'rtma, emal va boshqalar), lak-bo'yoq, to'qimachilik (matbaa, to'r). naqsh, kashtachilik, gilamdo'zlik va boshqalar).	topqirlik, ixtirochilik ning 2-3 ta texnikasiga egalik qilish; maktabgacha yoshdagi bolalarni topqirlik, ixtirochilik ishlariga o'rgatish vazifalari va bolalarning yosh imkoniyatlariga muvofiq texnika va operatsiyalarni o'zgartira olish.
topqirlik, ixtirochilik, ularning kelib chiqish va rivojlanish tarixini bilish (P.Altshuller).	ijodiy yondashishda topqirlik, ixtirochilik o'ziga xos uslubiy xususiyatlariga ko'ra ajrata olish.
ixtirochilik ning o'ziga xos xususiyatlarini bilish.	maktabgacha yoshdagi bolalarni topqirlik, ixtirochilik ishlariga o'rgatish ishida hududiy ta'lim va DTS mazmunidan uzviy foydalana olish.
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlashda ixtirochilik nazariyasi asoslari sohasidagi bilim va malakalar	
topqirlik, ixtirochilik kompozitsiyalarining tarixi, rivojlanish bosqichlari, evolyusiyasini bilish; Memorchilikning funktsionalligi haqida tasavvurga ega bo'lish; topqirlik, ixtirochilik kompozitsiyalarining turlarini, ularni tasniflash tamoyillarini bilish; Memorchilik kompozitsiyaning asosiy ekspressiv vositalarini bilish: simmetriya, shakl, nisbat va boshqalar. Bilish: topqirlik, ixtirochilik kompozitsiyasining naqshlari; ornamental kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlari: yaxlitlik, kontrast, shakl; topqirlik, ixtirochilik kompozitsiyasi qoidalarini bilish: simmetriya va assimetriya, muvozanat, kompozitsion markaz; kompozitsiya texnikasini bilish: vertikal, gorizont va boshqalar; kompozitsion vositalarni bilish: chiziq, chiziq, nuqta va boshqalar.	topqirlik va ixtirochilik ni chizmachilik, aplikatsiya, modellash-tirishning texnik va ko'rgazmali vositalariga ega bo'lish; shakllarni birlashtirish usuli va mazmuniga ko'ra, berilgan sxema bo'yicha va mustaqil ravishda, ma'lum turdagi bezak yasay olish; topqirlik, ixtirochilik chizmachilik, aplikatsiya va modellashtirishning ifodali vositalariga ega bo'lish. Ornamentni chizishda naqsh kompozitsiyaning asosiy qonunlari, qoidalari, texnikasi va vositalaridan foydalana olish.
Tabiiy shakllarni bezak kompozitsiyalariga stilizatsiya qilish texnikasini bilish; topqirlik, ixtirochilik asosidagi bezak va naqshlarning uslubiy xususiyatlarini bilish.	Ornamental kompozitsiya ustida mustaqil ishlashda tabiiy shakllarni stilizatsiya qilish usullaridan foydalana olish; Muayyan buyumlarining dekorativ dizaynining topqirlik, ixtirochilik xususiyatlariga mos ravishda kompozitsiyasi tuza olish.
- topqirlik, ixtirochilik asoslarini bilish: rangni ko'rish tabiati, xromatik akromatik ranglar, iliq sovuq, birlamchi va ikkilamchi, "ranglar gamuti", rang tushunchalari.	- Sof mahalliy ranglar va ularning to'yinganlik, intensivlik, issiqlik-sovuqlik, kontrastdagi tonal o'zgarishlarni farqlay olish; - Rang ohangi va rang kontrastidagi o'xshashlik va farqlarga ko'ra ranglarni guruhlarga ajrata olish; - Muayyan sxemasida topqirlik, ixtirochilik kompozitsiya yasay olish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhlari tarbiyalanuvchilariga konstruksiyalash ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash metodikasini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini sanab o'tamiz: Maktabgacha ta'lim yo'nalishi MTT bo'lajak tarbiyachilarini bolalarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish va xususiyatlarini muammosini yechishga tayyorlash ^[10]. MTT bo'lajak tarbiyachilarining bolalar fikrlash faoliyati xususiyatlarini bilishi bolaning ijodiy shaxs sifatida rivojlanishiga imkon yaratadi. MTT bo'lajak tarbiyachilarining elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish, maktabga tayyorlov guruhlarda konstruktiv bilim berish, matematika bo'yicha mashg'ulotlarda fikrlash operatsiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini o'rgatishga tayyorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ular to'g'ri fikrlash malakasini shakllantirishga yo'naltirilgan konstruktiv bilim berish metodlariga tayyorlanishi lozim. Bo'lajak tarbiyachilar yangi tushunchalar, amal usullari, elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish jarayonida muammoli vaziyatlarni hosil qilish va bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishga oid bilimlarini oshirishlari zarur. Ular shartga ko'ra bir necha holatni ko'rib chiqishni talab qiluvchi mashqlarni tanlash, bir necha javob variantlarini yaratish va shartni qayta ifodalash malakalarini shakllantirishga ham tayyor bo'lishlari kerak.

Biz quyidagi ikki yo'nalishni amalga oshirishga to'xtalamiz ^[8-9]. Birinchidan, elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish maktabga tayyorlov guruhlarda konstruktiv bilim berish orqali bolalarda ijodiy fikrlash jarayoni xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni ijodiy shaxs sifatida rivojlantirishga yo'naltirish muhim. Ikkinchidan, elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish maktabga tayyorlov guruhlarda konstruktiv bilim berishda matematika o'qitish jarayonida quyidagi shartlar bajarilishini ta'minlash zarur: ijodiy jarayon bosqichlarini bilish va bu bilimlarni bolalar bilan ishlashda qo'llash, muhim ma'lumotlarni tanlash va ularning o'rnini belgilash, maqsadga eltuvchi bilim elementlari o'rtasidagi aloqalarni izlash, turli yo'llarni ishlab chiqish, ularni tanqidiy baholash va asosiy larini ajratib olish, shuningdek, yechilmagan muammoni to'yechim topilgunga qadar shakllantirish ^[12-13].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni qayd etish lozimki, ko'rib chiqilayotgan matematik materialning asosiy e'tibori bolalarning konstruktiv bilim olish jarayonida tasavvur va tafakkurni o'stirishga, aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishga hamda maktabga tayyorlov guruhi bolalarining amaliy faoliyatidan samarali foydalanishga qaratilgan.

Bolalarning konstruktiv bilim olish jarayonida tasavvur va tafakkurni rivojlantirish, shuningdek, ularning ijodiy qobiliyatlarini intellektual, sezgi va harakatlari asosida shakllantirishga yordam beruvchi "Ilk qadam" o'quv dasturi muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Tajriba-sinov jarayonida bolalarning konstruktiv bilim olish jarayonida tasavvur va tafakkurni rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish maqsadida bo'lajak tarbiyachilarning maktabga tayyorlov guruhi bolalarining konstruktiv bilim olish jarayonida amalga oshiradigan mezonlari va bolalar bilimining sifati o'rtasida bog'liqlik mavjudligi aniqlangan ^[11].

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022-2026), shuningdek, O'zbekistonni rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan davlat dasturi va Maktabgacha ta'lim to'g'risidagi Qonun hamda tegishli farmonlarda maktabga tayyorlov guruhi bolalariga konstruktiv bilim berishda bo'lajak tarbiyachilarning metodik tayyorgarligiga jiddiy e'tibor qaratilganligi ta'kidlangan ^[2].

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining metodik-matematik tayyorgarligi holatini tahlil qilish natijasida maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruktiv bilim berishda bolalarning ijodiy shaxs sifatida shakllanishiga oid psixologik-pedagogik jihatlarni ochib berildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim rivojlanishining istiqboli va unga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi.

Turli oliy ta'lim muassasalari (OTM) fakultetlari talabalaridan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT)ning turli yoshdagi tarbiyachilaridan hamda ilmiy salohiyatga ega universitet o'qituvchilaridan iborat ijodiy jamoa tomonidan ishlab chiqilgan dastur bo'lajak tarbiyachilarning maktabga tayyorlov guruhi bolalarining konstruktiv bilim olish jarayoniga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Bu jarayonda talabalarining metodik-matematik tayyorgarligi muhim omil sifatida inobatga olindi.

Bolalarning konstruktiv bilim olish jarayonida tasavvur va tafakkurni rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha bo'lajak tarbiyachilarning metodik-matematik tayyorgarligida talabaning turli shakldagi individual metodik va ilmiy-tadqiqot ishlari (pedagogik amaliyot, bitiruv malakaviy amaliyoti, ilmiy-metodik konferensiyalarda ishtirok etish) muhim ahamiyat kasb etishi asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020-yildagi O'RQ-637-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5073447>
3. Jumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1-son, Fizika, matematika, informatika jurnali, Toshkent, 2024, 148-165-b.
4. Jumayev M.I. Ta'lim sifati – pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi, ilmiy-amaliy jurnal, buxpxti.uz, 1(5), 2024, 163-168-b. <http://buxpxti.uz>.
5. Jumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1-son, Fizika, matematika, informatika jurnali, Toshkent, 2024, 148-165-b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>, E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz.
6. Jumayev M.I. Ta'lim sifati – pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida. Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi, ilmiy-amaliy jurnal, buxpxti.uz, 1(5), 2024, 163-168-b. <http://buxpxti.uz>.
7. M.I. Jumayev. Competence-Based Approach to Teaching Mathematics to Primary School Students According to the Requirements in the National Curriculum of Uzbekistan. Science and Innovation, International Scientific Journal, Volume 3, Issue 2, February 2024, UIF-2022: 8.2, ISSN: 2181-3337. Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>.
8. Eshonqulova M.X. Bolalarni ixtirochilikka yo'naltirish – integratsiyalashgan ta'limni amalga oshirish mezonlari. Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnal, Toshkent, 2021-yil, Maxsus son, 17-23-b.
9. Eshonqulova M.X. Maktabga tayyorlov guruhlarida konstruktiv bilim berish imkoniyatlari. Innovation in the Modern Education System: A Collection of Scientific Works of the International Scientific Conference (25-mart, 2021), Washington, USA: "SESS", 2021. Part 4, Issue.
10. Eshonqulova Masuda Khabibovna, Jumayev Mamanazar Irgashevich. Theoretical Basis of Integration in Teaching Primary Education. e-ISSN: 26203502, r-ISSN: 26153785.
11. Eshonqulova Masuda Khabibovna, Jumayev Mamanazar Irgashevich, M.Uoserial Saragih. Pre-Mathematical Training of Educational and Intellectual Skills for Preschoolers. Birle-Journal, Budapest, r-ISSN: 2655-2647, e-ISSN: 2655-1470, 1827-1839-b.
12. Eshonqulova M.X. Bo'lajak tarbiyachilarni tayyorgarlik konsepsiyasini amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari. "Innovatsion ta'lim: xalqaro tajribalar, muammo va yechimlar" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, Toshkent, 2021, 441-444-b.
13. Eshonqulova M.X. Maktabgacha tayyorlov guruhlarida ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi (IMEN) dasturi ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida. Ta'lim tizimida innovatsiya, integratsiya va yangi texnologiyalar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Hamangan, 26-aprel 2021-yil, 27-32-b.
14. Eshonqulova M.X. O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish mexanizmi. Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar, Toshkent, 2020. DOI Journal.26739/2181-9513, ISSN 2181-9513, 67-73-b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.